

Metodansats för utvärdering av Region Östergötland Regionala Särskilda Sjukvårdsledningsinsats under covid-19

Peter Berggren (KMC), Jenny Pettersson (KMC), Marc Friberg (KMC), Anton Björnqvist (LiU), Erik Prytz (LiU), Björn JE Johansson (LiU), Jessica Frisk (RÖ), Carl-Oscar Jonson (KMC)

Katastrofmedicinskt centrum (KMC)

Innehållsförteckning

1 Uppdraget	3
1.1 Uppdragsgivare	3
2 Bakgrund	4
2.1 Sverige	4
2.2 Region Östergötland	4
2.3 Temporal avgränsning	5
3 Teoretiska begrepp	6
3.1 Ledning och samverkan	6
3.2 Katastrofmedicinsk beredskap	6
3.3 Resiliens	7
3.4 Situationsmedvetenhet	8
3.5 Meningsskapande	9
4 Tillgänglig information vid analys av RSSL	11
4.1 Observationer	11
4.2 Dokumentation	11
4.3 Beskrivning av ledningsprocess	11
4.4 Intervjuer med nyckelpersoner	11
4.5 Fokusgrupper	11
4.6 Enkät	12
5 Analysramverk	13
5.1 Transkriptioner av intervjuer och fokusgrupper	13
5.2 Innehållsanalys	13
5.3 Resiliensanalys	13
5.4 Analys av ledningsprocess	14
5.5 Tematisk analys	14
5.6 Analys av lägesrapporterna	14
6 Begränsningar	15
6.1 Osäkerhet i data	15
6.2 Koppling till det önskade utfallet	15
7 Slutsats	17
8 Acknowledgement	18
9 Referenser	19
10 Bilagor	23

1 Uppdraget

Syftet med denna rapport är att redovisa den metod- och teoriansats som används för att utvärdera delar av pandemihanteringen i Region Östergötlands Regionala Särskilda Sjukvårdsledning (RÖ RSSL).

Rapporten beskriver först begrepp, teorier och modeller som kan användas för att förstå pandemihanteringen, såsom ledning och samverkan, resiliens, och situationsmedvetande. Därefter beskrivs ett antal metoder som har använts för att samla in relevanta data för att genomföra analyser. I kommande rapport(er) kommer resultatet av dessa analyser presenteras för att ge en bild av RÖ RSSLs hantering av pandemin. Denna rapport berör endast teoretiska begrepp samt metodansatser för dessa kommande arbeten.

1.1 Uppdragsgivare

Verksamhetschef Kunskapsenheten, Katastrofmedicinskt centrum (KMC).

Initialt tilldelades resurser för att observera RSSLs arbete. Detta arbete påbörjades redan den 17 mars och utfördes i form av deltagande observationer utförda av en doktorand vid KMC. I och med händelsens omfattning beslutade verksamhetschefen vid Kunskapsenheten att utöka omfattningen av uppdraget till att även inkludera andra aspekter än observationer. Ett sökt och beviljat anslag från AFA Försäkring medförde även detta en utökad ambitionsnivå. Dessa ansatser redovisas inom ramen för denna rapport.

2 Bakgrund

Coronapandemin, Covid-19, orsakas av viruset SARS-CoV-2. Det är en typ av lunginflammation med symptom som hosta, luktbortfall, andnöd, huvudvärk, och feber. Viruset upptäcktes i slutet av 2019 i Kina. Den 31 december 2019 fick Världshälsoorganisationens¹ (WHO) lokala kontor i Kina, information om en ny typ av lunginflammation som uppträtt upp i staden Wuhan. Virusets spridning från Wuhan till andra delar av Kina, och idag finns bekräftade fall i stort sett alla världens länder.

WHO släpper sin första dagliga lägesrapport om Corona den 21 januari 2020 (WHO, 2020a). De har också publicerat en strategisk beredskapsplan (WHO, 2020c) och ger varje vecka ut en beskrivning (WHO, 2020b). Den 11 mars konstaterade WHO att virusutbrottet är en pandemi.

2.1 Sverige

I Sverige är Folkhälsomyndigheten den myndighet som ansvarar för att övervaka smittspridning och skapa en nationell lägesbild. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Socialstyrelsen (SoS) är förvaltningsmyndighet för vård och omsorg som vid behov också samordnar delar av hälso- och sjukvårdens insatser. Respektive region ansvarar för hälso- och sjukvård för sina medborgare.

Det första svenska fallet bekräftades i Jönköping den 31 januari 2020. Inhemsk smittspridning bekräftades första gången 6 mars. Det första svenska dödsfallet ägde rum i Stockholm den 11 mars.

2.2 Region Östergötland

Det första bekräftade fallet i Östergötland² skedde den 9 mars 2020 och patienten isolerades i hemmet.

I samband med att WHO den 11 mars klassade virusutbrottet som en pandemi bekräftade Region Östergötland detta som en särskild händelse och etablerade särskild sjukvårdsledning på regional nivå (RSSL). Den 12 mars etablerades särskild sjukvårdsledning även på lokal nivå (LSSL) på Universitetssjukhuset (US), Vrinnevisjukhuset (ViN) och Lasarettet i Motala (LiM).

Det första dödsfallet³ till följd av Corona i Östergötland bekräftades den 19 mars.

Den 23/3 togs beslut om förstärkningsläge på regional nivå.

Beredskapen i Region Östergötland bygger på planering, utrustning, utbildning, träning och övning, särskild sjukvårdsledning vid särskild händelse, uppföljning och utvärdering (Region Östergötland, 2019). KMC ansvarar för organisation, lokaler och utrustning för särskild sjukvårdsledning på regional nivå. Detta inkluderar Tjänsteman i beredskap (TIB) och medicinskt ansvariga läkare. Annan dokumentation för RÖ är Uppdragsbeskrivning för beredskapsansvarig läkare (Region Östergötland, 2018a) och Uppdragsbeskrivning för beredskapssamordnare (Region Östergötland, 2018b)

¹ <https://www.who.int/>

² <https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/forsta-fallet-av-coronaviruset-i-ostergotland>

³ <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7434357>

För Region Östergötland ingår pandemiplanen i Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan (Region Östergötland, 2019).

2.3 Temporal avgränsning

Denna rapport har skrivits under pandemins första våg, dvs. den påbörjades i samband med att uppdraget utdelades och sträcker sig fram till 15 oktober.

3 Teoretiska begrepp

Nedan redovisas kortfattat teoretiska begrepp som avses användas för att inrikta datainsamling, beskriva och tolka de data som kommer att samlas in.

3.1 Ledning och samverkan

Ledning (Command and Control) syftar till att etablera en gemensam inriktning för att uppnå en koordinerad handling (McCann & Pigeau, 1999). Ledning innebär att leda, koordinera och planera resurser för att lösa problem och utföra uppdrag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver att ”Ledning är den funktion som, genom att en aktör bestämmer, åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga resurser. Ledning förknippas ofta med hierarkier och enskilda organisationer, men kan också ske i aktörsgemensamma situationer. Ledning kan grundas i mandat (juridisk grund) eller i överenskommelse (social grund)” (MSB, 2014, s. 20).

Ledning av sjukvården kan ses som ett komplext sociotekniskt system som består av olika organisatoriska nivåer med olika roller, ansvar, mandat och strategier (Karwowski, 2012). Harvey och Stanton (2014) har identifierat att en utmaning med sociotekniska system är de interaktioner mellan självständigt agerande enheter inom systemet som kan leda till inkonsekvent beteende hos systemet som helhet.

Samverkan är en funktion som, genom att aktörer kommer överens, åstadkommer inriktning och samordning av tillgängliga resurser (MSB, 2014 s. 20). Vid utvärderingen av RSSL i Region Östergötland kommer definitionen i *Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar* (MSB, 2014) att nyttjas.

3.2 Katastrofmedicinsk beredskap

3.2.1 Särskild sjukvårdsledning

Hälso- och sjukvården utgör en samhällsviktig verksamhet och regionerna är med sin katastrofmedicinska beredskap en central aktör i krishanteringssystemet. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30⁴) föreskrivs att landstingen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en kris- och katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Socialstyrelsen har utvecklat en särskild ledningsmodell för hälso- och sjukvården vid särskild händelse som utgör grunden för allmänna råd och föreskrifter gällande Katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22). Katastrofmedicinsk beredskap innebär enligt föreskrifterna en beredskap att bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid särskild händelse.

En särskild händelse är, enligt Socialstyrelsens termbank⁵, en händelse som är så omfattande eller krävande att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Vid särskild händelse etableras en särskild sjukvårdsledning på regional nivå med befogenhet och förmåga att samordna verksamheter, prioritera insatser, leda personal, omdisponera resurser som inte finns tillgängliga samt samverka med andra aktörer, på lokal, regional och nationell nivå. Särskild sjukvårdsledning kan även förekomma på lokal nivå, t ex på ett sjukhus eller i ett händelseområde (Socialstyrelsen, 2020, s.25).

⁴ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

⁵ <http://termbank.socialstyrelsen.se>

3.2.2 Krisledningsnämnd

Enligt lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan krisledningsnämndens ordförande besluta om extraordinär händelse och aktivera regionens krisledningsnämnd. Extraordinär händelse definieras i 2006:544 som ”en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.

I Östergötland utgörs krisledningsnämnden av den politiska ledningsgruppens ledamöter och ledningsplatsen finns förberedd i Regionhuset. Krisledningsnämnden har ett särskilt reglemente (Lag 2006:544) där larmvägar, relation till särskild sjukvårdsledning på regional nivå, m.m. berörs i detalj.

3.2.3 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Konceptet Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB, 2014) innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta som ska bidra till ökad förmåga i krishanteringssystemet. Det ska ge vägledning till aktörer som har ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar. I Gemensamma grunder används termen samhällsstörningar för ”de företeelser som hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället” (MSB 2014 s. 21). För hälso- och sjukvården kan en särskild händelse anses vara en samhällsstörning och en samhällsstörning kan innebära en särskild händelse. Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar fokuserar på att skapa effekter som inriktning och samordning, vilket åstadkoms genom samverkan eller ledning (MSB 2014).

3.3 Resiliens

Resiliens innebär att ett system kan absorbera störningar eller anpassa sig (Dekker, Hollnagel, Woods, & Cook, 2008). Resiliens är ett begrepp med många olika definitioner (MSB, 2013). Resiliens kan användas som ramverk för att beskriva och förstå RSSL-stabens agerande då pandemin kan anses vara en ovanlig händelse (Westrum & Adamski, 2003), till skillnad från en vanlig händelse. Johansson och Lundberg (2010) menar att vanliga händelser som vi förväntar oss ska ske regelbundet, som trafikolyckor, bränder, osv kan hanteras med stående organisationer som är designade och väl avvägda för att hantera dessa händelser. Ovanliga eller oväntade händelser hanteras vanligen av organisationer som tvingas använda befintliga resurser och system eller genom tillfälligt sammansatta system som inte har väl avvägda resurser till förfogande, eller ens en planerad och förberedd struktur för att leda hanteringen av händelsen.

Genom att använda den systemiska resiliensmodellen (SyRes) utvecklad av Lundberg och Johansson (2015; 2019) erbjuds ett ramverk skapat för att beskriva och förstå system som behöver hantera händelser som är ovanliga och där de befintliga resurserna och systemen inte är gjorda för att hantera situationen, men där de kan vara anpassningsbara och då klara av dessa störningar. SyRes-modellen beskriver ett antal funktioner som ett system nyttjar för att hantera störningar. Dessa är förutse (Anticipate), övervaka (Monitor), hantera (Respond), återhämta (Recover) och lära (Learn). Dessa funktioner finns på en abstrakt nivå i SyRes-modellen och omsätts i praktiken genom olika strategier. Sådana strategier kan på samhällsnivå ingå i existerande förberedelser som rapporteringssystem, responsorganisationer som räddningstjänst, prognosarbete osv, men utvecklas också ofta i stunden under en pågående kris.

Centralt för SyRes är att modellen förutsätter att det finns centrala värden (sk. kärnvärden) som måste skyddas. Dessa skiftar beroende på vilket system som avses. Inom sjukvårdssektorn är sådana värden vid en kris typiskt att rädda liv och minimera lidande. Kärnvärden kan skifta och omprioriteras beroende på hur allvarlig situationen är. Sådant som i en normal situation ingår i

vården kan nedprioriteras till förmån för att vidmakthålla de mer centrala kärnvårderna. Strategier uppstår och ändras allt eftersom krisen utvecklas. Att förstå kärnvårderna hos det system som analyseras är därför av största vikt. Först då blir de strategier som utvecklas och används begripliga. Det är dock inte självklart att kärnvårderna beskrivs explicit eller ens kan observeras. Ofta måste den som utför analysen ha en grundläggande förståelse för den analyserade organisationen eller verksamhetens rationalitet och historik för att kunna begripliggöra det observerade agerandet. I fallet RSSL krävs t.ex. en grundläggande förståelse av sjukvårdssystemet, dess syfte, underliggande drivkrafter, styrmekanismer och begränsningar för att kunna särskilja observationer som tyder på resiliens, till skillnad från sådant som reflekterar normala åtgärder.

Kritik har riktats mot att resiliens är ett alltför teoretiskt begrepp och att det finns ett behov av operationalisering. Ett försök till detta har genomförts inom EU-projektet DARWIN som syftade till att utifrån teorier kring resiliens, ta fram domängenerella riktlinjer och träningsmoduler (H2020 DARWIN project, 2015). I arbetet med att operationalisera teorier kring resiliens framhävs tre basförmågor, det vill säga förmågor att hantera behov, styrkor och svagheter. Förutsättningar för att uppnå ovanstående förmågor är att kunna hantera målkonflikter, identifiera svagheter, förstå kritiska antaganden, vara medveten om begränsningar, nyttja framgångsfaktorer och ha systemförståelse (Hermelin et al., 2019). Region Östergötland har medverkat i DARWIN genom KMC och den Kris- och katastrofmedicinska beredskapsverksamheten har övat och utvärderat det koncept som utvecklades inom projektet (Hermelin et al., 2019).

3.4 Situationsmedvetenhet

Situationsmedvetenhet (eng. situational awareness) handlar om vad som kallas ”koll på läget” och är ett begrepp vars ursprung återfinns i den militära flygindustrin från första världskriget. Under lång tid användes begreppet exklusivt inom flygindustrin, men har sedan 1980- och 1990-talet utvecklats av forskare inom Human Factors till att användas inom en rad andra områden, såsom sjukvård, ledningsarbete och kärnkraftsindustri. Bakgrunden till varför situationsmedvetenhet kommit att utvecklas till att omfatta många och skilda områden beror på att det visat sig vara ett applicerbart begrepp i föränderliga situationer där människor behöver någon form av uppfattning av situationen och omgivningen i syfte att kunna ta lämpliga beslut. Att då utveckla en kunskap om vad som ger upphov till en god situationsmedvetenhet i olika situationer och områden, anses vara en bra grund för att i framtiden utveckla designen inom området eller situationen i syfte att tillgängliggöra och framkalla de aspekter som ger upphov till god situationsmedvetenhet, vilket i sin tur kan leda till att såväl system som individer presterar bättre (Stanton et al., 2001).

Vad gäller situationsmedvetenhet, presenterar Endsley (1995) en modell bestående av tre nivåer som används för att beskriva vad situationsmedvetenhet är samt hur det återspeglar sig i verkligheten. Den första nivån i modellen benämns som uppfattning av element i miljön (eng. perception of elements in the environment). Precis som namnet på denna första nivå föreslår, handlar det om att människan måste uppfatta relevanta element i sin omgivning vad gäller deras attribut och status. Som exempel nämns att en bilförare måste uppfatta var andra bilar och objekt befinner sig, samtidigt som hen måste uppfatta det egna fordonets status. Nivå två i modellen benämns som förståelse för den nuvarande situationen (eng. comprehension of the current situation). Denna nivå är starkt sammanlänkad med den tidigare nämnda, men innebär att utöver att enbart uppfatta element i omgivningen, måste även dessa elements innebörd förstås på ett gediget sätt. Som ett exempel lyfts det fram att om en stridspilot upptäcker närvarande fiendliga flygplan i en viss formation, krävs det en förståelse för vad detta innebär relaterat till deras eventuella mål, snarare än att enbart uppfatta deras existens. Den tredje, och sista, nivån i modellen är beräkning av framtida status (eng. projection of future status). Detta innebär att utöver att enbart förstå situationen, måste denna förståelse resultera i en beräkning relaterat till hur situationen i framtiden kan komma att se ut. För att exemplifiera detta, är det fördelaktigt att fortsätta på det tidigare nämnda exemplet med stridspiloten. Givet att piloten genom nivå två av

situationsmedvetenhet förstår innebörden av de fientliga flygplanens formation, uppnås först nivå tre om denne baserat på förståelsen kan räkna ut de fientliga flygplanens framtida aktioner, och därmed använda denna beräkning för att fatta egna beslut.

Baserat på beskrivningarna ovan är det lätt hänt att begreppet situationsmedvetenhet enbart anses kunna appliceras på en individnivå, vilket till viss del är felaktigt. Att det enbart anses vara till viss del felaktigt beror på att situationsmedvetenhet i sin natur, baserat på de tre nivåer som presenterats, är någonting som existerar inom varje individs kognition. Eftersom människor ofta arbetar i grupp, finns det två begrepp inom situationsmedvetenhet som är ämnade att beskriva hur situationsmedvetenhet fungerar och ter sig inom grupper, nämligen lagbaserad situationsmedvetenhet (eng. team situational awareness) samt delad situationsmedvetenhet (eng. shared situational awareness). Lagbaserad situationsmedvetenhet beskrivs som att varje medlem i arbetslaget själv innehar den situationsmedvetenhet som krävs för att uppnå arbetslagets mål. Då varje individ inom ett arbetslag ofta har olika delmål i syfte att nå arbetslagets övergripande mål, innebär detta ofta att kraven för att inneha tillräcklig situationsmedvetenhet kan se olika ut för varje individ. Om fallet då skulle vara så att en, eller flera, individer i ett arbetslag inte innehar den situationsmedvetenhet som krävs för att uppfylla dennes delmål, kommer även arbetslagets övergripande mål att lida. Några generella krav som anses existera för att uppnå god lagbaserad och delad situationsmedvetenhet, kopplad till de tidigare nivåer som nämnts, är att de olika individerna måste uppfatta samma typ av element, inklusive varandra. Dessutom måste de olika individerna förstå sina egna och andras mål samt kunna förutse andra lagmedlemmars handlingar och deras eventuella inverkan på ens egna mål (Endsley & Jones, 1997).

Andra viktiga aspekter rörande situationsmedvetenhet är hur det uppnås samt vad som påverkar det. Vad som kan påverka situationsmedvetenhet kan delas upp i två aspekter, mänskliga och externa egenskaper. För mänskliga egenskaper presenterar Endsley (1995) en lång lista med egenskaper som kan påverka situationsmedvetenhet. Bland dessa uppfattas två som särskilt viktiga och som uppfattas som ett hinder för att uppnå situationsmedvetenhet. Dessa är uppmärksamhet samt arbetsminne. Att uppmärksamhet anses vara viktigt och till viss del hindrande för situationsmedvetenhet beror främst på att det krävs för framför allt första nivån, samtidigt som det är erkänt att människors uppmärksamhetsförmåga är begränsad vilket kan leda till att alla relevanta element inte uppfattas. Arbetsminnet å andra sidan anses vara av yttersta vikt vid främst nivå två och nivå tre av situationsmedvetenhet, eftersom den nyligen intagna informationen behöver bearbetas i arbetsminnet. För den andra nivån krävs det att nyintagen information måste kombineras med tidigare kunskap, samtidigt som det för den tredje nivån anses vara mycket krävande för arbetsminnet att förutse framtida scenarier och följaktligen även ta beslut. Gällande yttre egenskaper finns det även där särskilt relevanta faktorer, såsom system- och gränssnittsdesign samt komplexitet. Med system- och gränssnittsdesign menas, precis som namnet antyder, olika designval som kan påverka situationsmedvetenhet. Bland dessa designval kan det bland annat nämnas att ett system bör designas med användarnas informationsbehov i åtanke, både för att undvika för mycket information och samtidigt ge tillräcklig information. Komplexitet är även det tätt kopplat till design, och innebär exempelvis att uppgifter som utförs och förändringar i systemet inte bör vara alldeles för komplexa då detta kan få negativa konsekvenser på bland annat mental belastning, vilket i sin tur kan leda till försämrade situationsmedvetenhet (Endsley, 1995).

3.5 Meningsskapande

Relaterat till situationsmedvetenhet, men ändå något annorlunda finns begreppet meningsskapande (eng. sensemaking). Till skillnad från situationsmedvetenhet är meningsskapande någonting som ofta befinner sig mer på en organisatorisk nivå, och behandlar områden såsom hur individer inom en organisation, och även organisationen i sig, förstår information runtomkring sig samt den situation de befinner sig i, och därmed skapar mening

(Endsley, 2015). Enligt Endsley (2015) kan meningsskapande kategoriseras in under processen som ter sig från nivå ett till nivå två av situationsmedvetenhet. Detta eftersom meningsskapande handlar om att ta till sig information för att sedan tolka den informationen genom bland annat tidigare erfarenheter.

Oavsett dessa eventuella likheter, finns det dock ett värde i att beskriva meningsskapande som någonting mer än enbart en del av situationsmedvetenhet. Framför allt eftersom meningsskapande ofta försöker förklara skeenden på en organisatorisk nivå, vilket innebär att fokus ofta skiftas från enskilda individer till att mer fokusera på sociala aspekter och de sociala processer som ligger bakom meningsskapande, även om ett visst individfokus existerar kvarstår. Precis som situationsmedvetenhet kan meningsskapande appliceras på en mängd olika domäner, samtidigt som det inom fältet ofta funnits en specifik inriktning mot att försöka förstå meningsskapande under och efter krissituationer eller andra liknande föränderliga situationer (Maitlis & Sonenshein, 2010).

Weick (1995) hävdar att det finns sju punkter inom meningsskapande som alla är relevanta för att förstå det, hur det uppstår samt hur det kan brista. Den första av dessa sju punkter är att det är grundat i identitetsskapande (eng. grounded in identity construction), det vill säga att individer kan inneha många olika identiteter och den identitet varje individ antar i en viss situation kommer att påverka hur situationen tolkas. Den andra punkten, att det är retrospektivt (eng. retrospective), innebär kortfattat att det som sker i nuet kommer att påverka hur det som redan skett tolkas när det genomförs tillbakablickar. Den tredje punkten, att det är en aktiv process kopplat till miljön (eng. enactive of sensible environments), innebär att individerna i en organisation är med och skapar miljön de befinner sig i genom sina handlingar, och genom sina handlingar även bygger upp en förståelse för miljön. Den fjärde punkten hänvisar till att meningsskapande är en social process (eng. Social), vilket innebär att meningsskapande grundas i sociala sammanhang via bland annat kommunikation mellan individer, beslut som påverkar flera individer och gemensamma handlingar baserat på delade uppfattningar. Den femte punkten menar att meningsskapande är pågående (eng. ongoing), vilket beskrivs som om att meningsskapande aldrig startar och aldrig slutar, utan istället pågår det kontinuerligt och alla de tidigare punkter som beskrivits är någonting som hela tiden är pågående. Den sjätte punkten refererar till att meningsskapande utvinns ur delar (eng. focused on and by extracted cues), vilket innebär att individer fokuserar på specifika delar i en kontext baserat på bland annat tidigare erfarenheter i syfte att skapa mening och förstå situationen, samtidigt som vissa delar kan komma att ignoreras. Den sjunde och sista punkten hänvisar till att meningsskapande drivs av vad som anses vara möjligt snarare än sant (eng. driven by plausibility rather than accuracy), vilket innebär att individer inte nödvändigtvis skapar en mening som är sann, utan snarare en som anses vara möjlig baserat på deras tolkningar av händelserna, vilket i sin tur grundar sig i flertalet av de tidigare nämnda punkterna.

För att sammanfatta meningsskapande kan det därmed ses som ett ramverk som kan användas för att analysera organisationer med ett fokus på hur organisationer och individer i organisationer skapar mening i de situationer de befinner sig i, snarare än att fokusera på organisationers resultat givet deras handlingar. Detta meningsskapande grundar sig då främst i de sju egenskaper som beskrivits ovan, där många av dem påverkas av såväl individuella som organisatoriska faktorer, men även av yttre faktorer såsom lagar och regler (Mills et al., 2010).

4 Tillgänglig information vid analys av RSSL

Nedan beskrivs den information som setts vara tillgänglig vid utvärderingen av RSSL.

4.1 Observationer

För att återkoppla erfarenheter från RSSL vid hanteringen av Coronapandemin utsågs en följeforskare. Följeforskarens uppgift var att observera och ta fältanteckningar (Emerson, Fretz, & Shaw, 1995). Observationer har genomförts sedan 2020-03-17. Observationerna har gjorts vardagar. Totalt har 50 stycken stabsoorienteringar i RSSL och 9 stycken avstämningsmöten mellan RSSL och LSSL på regionens tre sjukhus observerats. Utöver dessa tillfällen har även ett antal hel- och halvdagsobservationer genomförts där följeforskaren skuggat en person eller arbetsgrupp i RSSL under det dagliga arbetet.

4.2 Dokumentation

Från RSSL har möten, in- och utgående information, beslut, lägesbilder, m.m. dokumenterats. Den stora mängd dokumentation som är tillgänglig innebär att en strukturerad organisation behöver skapas för underlaget så att analys blir möjlig. Detta inkluderar att tidstaggat dokumenten så att det blir tydligt vilka händelser som beskrivs/dokumenteras på flera sätt och på så sätt relaterar till varandra. Dokumentanalys (Bowen, 2009) är en metod för att handskas med denna typ av information.

Analysen av dokumentation har initialt fokuserat på två veckor innan och efter RSSL går upp i stabsläge. Detta har gjorts på förfrågan från regionens beredskapsfunktion då den ser att det här finns en hel del lärdomar att dra.

Utöver stabens dokumentation har de publicerade katastrofmedicinska planerna, inklusive pandemiplaner och andra relevanta styrdokument inkluderats för analys.

4.3 Beskrivning av ledningsprocess

Genom att tillämpa verktyget analysstöd (Trnka, Nordström, Oskarsson, & Johansson, 2018a) kan ledningsprocessen beskrivas. Denna beskrivning kan sedan tolkas med hjälp av bl.a. ramverk som presenteras av Trnka, Nordström, Oskarsson och Johansson (2018b).

4.4 Intervjuer med nyckelpersoner

Intervjuer med identifierade nyckelpersoner pågår när denna rapport skrivs. Intervjuerna har fokus på hanteringen av covid19 i Östergötland under våren 2020 genomförs utifrån Critical Decision Method (CDM; Hoffman, Crandall, & Shadbolt, 1998). CDM är en metod som används för att undersöka beslutsfattande och expertkunskap hos yrkesgrupper som är involverade i kritiska situationer. Metoden är speciellt fokuserad på de händelser som går utanför rutinarbete, där tidspress, hög informationsbelastning och föränderliga förhållanden gör situationen kritisk. En CDM-intervju delas upp i fem delmoment. Det första delmomentet går ut på att informanten själv ska välja ut och beskriva en kritisk händelse i mer generella termer innan informanten i de senare momenten får följdfrågor om händelsen och intervjun går ner mer på djupet, (Klein, Calderwood, & MacGregor, 1989). frågorna som används i CDM-intervjuerna kan ses i bilaga A.

4.5 Fokusgrupper

För att få en djupare förståelse av utvalda aspekter av RSSLs hantering planeras fokusgruppsdiskussioner (Wibeck, 2000; Hylander, 2001; Kitzinger, 1995), alternativt en delphi-ansats (Landeta, 2006; Dalkey & Helmer, 1962; Delbecq, Van de Ven, & Gustafson, 1975). Aktuella deltagare kommer att identifieras liksom vilka områden som kommer att behandlas. Här finns möjlighet till flera tillfällen med olika intressentgrupper och olika innehållsfokus.

4.6 Enkät

En enkät planeras för att fånga upp synen på RSSLs arbete kopplat till pandemihanteringen av de medarbetare som medverkat i RSSL. Enkäten kan ses i bilaga B.

5 Analysramverk

5.1 Transkriptioner av intervjuer och fokusgrupper

Transkriptioner syftar här till nedskrivningen av tal, dvs. de inspelade ljudupptagningarna från intervjuer. Transkriptionerna bör vara trogna det som sägs och begripliga att läsa, vilket gör att de ska kunna läsas som en text (Linell, 1994). I denna studie används ortografisk transkription. Det betyder att ljudet har skrivits ner så som orden talas. Detta är också en grov transkription, vilket innebär att de inte är speciellt detaljrika utan är en utförlig dokumentation av samtalet (Linell, 1994).

Transkriptionsdokumentet inleds med att den/de som genomfört intervjun noteras med initialer. Därefter noteras med initialer vem som gjort transkriptionen. Datum som intervjun gjordes och hur lång intervjun är (minuter: sekunder) antecknas. Slutligen noteras hur långt in i inspelningen som transkriptionen börjar och slutar. Under detta "sidhuvud" finns en tabell med fyra kolumner. Den första kolumnen består av siffror som representerar yttrande i ordning. Kolumn två innehåller en tidsstämpel som matchar mot intervjufilens tid. Denna tid noteras ca var 5e minut. Den tredje kolumnen innehåller ett "I" för den intervjuades yttrande, eller initialer för den/de som genomför intervjun. Den fjärde kolumnen är de transkriberade yttrandena. Hakklamrar "[" respektive "]" signalerar att detta inte är något som sagts utan är en kommentar från den som transkriberat. Texten i kommentarer skrivs kursivt. För exempel, se Figur 1.

Intervjuare: MF, PB Transkriberare: AP Datum: 20 maj 2020 Filens namn: Intervju1_200520_CDM Filens längd 35:05 Transkribering startar: 00:07 Transkribering slutar: 35:05			
I = MF 2 = Den intervjuade 3 = PB			
#	Tid	Talare	Yttranden
1		MF	Välkommen
2		2	Tack så mycket
3		MF	Tack på förhand för din medverkan. Du har kanske funderat lite i förhand på på vad du ska prata om?
4		2	Mm, jag uppmanades ju välja en episod eller händelse i hanteringen av Covid-19 som jag tänkte att vi skulle eller som jag kunde berätta om

Figur 1. Exempel från transkription.

5.2 Innehållsanalys

Ett sätt att analysera de transkriberade intervjuerna är att använda sig av innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008). Detta skapar en beskrivning av det fenomen som man vill studera vilket ger en ökad förståelse för, i det här fallet, ledning av komplexa händelser. Utfallet från dessa analyser kommer att kunna användas till att förbättra utbildningar som rör RSSL. Beskrivningarna kommer också att kunna anpassas och nyttjas vid utveckling av framtida övningar och simuleringsspel för att få mer realistiska scenarier för målgruppen.

5.3 Resiliensanalys

Resiliens kan analyseras utifrån SyRes-modellen (Lundberg & Johansson, 2015) med hjälp av TRAMS-ansatsen (Team Resilience Assessment Method for Simulation;). Detta är ett protokoll som tagits fram för att observera och värdera resilient förmåga hos team (Johansson, Laere, & Berggren, 2018; Jaber et al., 2019). RSSL kan således analyseras utifrån den modell som utvecklats av Lundberg och Johansson (2015). Här handlar det om hur man kan förvänta sig att en händelse utvecklas, hur man söker information som bekräftar att den är på gång, hur organisationerna agerar i händelsen, hur organisationerna återhämtar sig och vad de lär sig av hanteringen av händelsen. Detta undersöks genom att observera stabens arbete i syfte att notera strategier som reflekterar SyRes-modellens funktioner. Utifrån detta går det att se både inom vilka resiliensfunktioner stabens arbete har fokus och vilken typ av åtgärder som faktiskt utvecklas.

Utöver denna metod för att undersöka resiliens kan Hermelin et al. (202) användas för att analysera de tre basförmågorna. Genom att utvärdera hur organisationen har förutsättningar att hantera målkonflikter, identifiera svagheter, förstå kritiska antaganden, vara medveten om begränsningar, nyttja framgångsfaktorer och ha systemförståelse

5.4 Analys av ledningsprocess

Ledningsprocessen kan beskrivas med hjälp av det analysverktyg som presenteras av Trnka et al. (2018a) för att sedan tolkas utifrån det ramverk som är kopplat till verktyget (Trnka, Nordström, Oskarsson, & Johansson, 2018b). Detta kan nyttjas för att identifiera och beskriva adaptiva ledningsstrategier och möjliggör värdering av förmåga till situations-anpassad ledning och samverkan.

5.5 Tematisk analys

Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) kan appliceras på transkriberat material för att identifiera teman. Tematisk analys är en analysmetod som kan används till alla sorters kvalitativa frågeställningar. Det innebär att data struktureras och kategoriseras till olika teman som kan identifieras. Ett tema är något som fångar viktiga mönster materialet i relation till frågeställningarna. Dessa teman representerar någon form av innebörd som kan ses som ett mönster i data. Det mest ideala är att det finns ett antal exempel på temat i hela datamaterialet och att temat fångar något viktigt i förhållande till den övergripande forskningsfrågan.

5.6 Analys av lägesrapporterna

Lägesrapporterna som skickades ut av RSSL kan analyseras på olika sätt. För detta arbetes syfte kommer svar från enkäten att användas. Enkäten innehåller specifika frågor kopplade till lägesrapporterna, som togs fram genom teoretisk förankring i situationsmedvetenhet (Endsley, 1995), meningsskapande (Weick, 1995) och specifik litteratur kopplat till lägesbilder (MSB, 2014). Enkätsvaren ämnar ge en subjektiv bild av hur lägesrapporterna uppfattades och användes.

Utöver de subjektiva svaren från enkätsvaren, kan lägesrapporterna även analyseras genom en deduktiv innehållsanalys, såsom beskrivet av Elo och Kygnäs (2008). Genom att använda sig av en deduktiv innehållsanalys ges möjligheten att genom utgångspunkt i tidigare modeller och teorier utvärdera huruvida innehållet i det som analyseras överensstämmer och överlappar med dessa tidigare modeller och teorier. I detta fall utgörs den teoretiska grunden och modellerna av samma litteratur som nämnts ovan vid framtagningen av enkätfrågorna.

Genom att kombinera dessa två utvärderingsmetoder av lägesrapporterna är syftet att i framtiden framta eventuella rekommendationer för hur, och om, lägesrapporterna bör förändras, baserat på hur de upplevts och hur de överensstämmer med tidigare teorier och modeller.

6 Begränsningar

Covid-19-händelsen har, utifrån ett RSSL-perspektiv, pågått väldigt länge, ansträngt i stort sett hela sjukvårdssystemet och skapat stora utmaningar för organisationen. En pandemi är en sällanhändelse. Händelsen prövar sjukvårdssystemet i RÖ och dess förmåga att hantera det okända. För att på bästa möjliga sätt kunna studera och förstå dessa komplexa händelser är det värt att fundera kring en mikrodynamisk ansats (Humphrey & Aime, 2014). Detta innebär att undersöka företeelsen på flera nivåer parallellt (*multilevel*), mäta vid flera tillfällen (*multi-period*) och använda flera olika teoretiska förklaringsmodeller (*multi-theoretical*). Organisationer består av strukturer, team, enheter, individer, m.m. Genom att studera flera nivåer samtidigt får man en bättre förståelse för hur processer fungerar och påverkar utfall, men också hur variation på olika nivåer påverkar andra nivåer. Mätning vid flera olika tillfällen fångar också variationer i systemet/organisationen som kan spegla dynamisk förändring över tid. Olika teoretiska ansatser kan förklara företeelser på olika sätt. Dessa olika förklaringsmodeller kan komplettera varandra och skapa en djupare förståelse.

Händelsen har påverkat alla nivåer i organisationen. Detta behöver fångas upp och speglas i avrapporteringen. Det är dock av vikt att redovisa vilka nivåer som avses och som inkluderas.

6.1 Osäkerhet i data

Denna utvärdering innebär att vi (RÖ) själva äger vissa data, medan andra data kontrolleras av andra intressenter. T ex har Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Intensivvårdsregistret författat olika beskrivningar och lägesbilder som RÖs RSSL måste förhålla sig till. Vi vet att redovisningen av antalet döda i Corona har viss eftersläpning och viss osäkerhet. Detta gäller både våra svenska siffror, men även de som redovisas i andra länder. Olika länder mäter dödlighet i Corona på olika sätt, vilket leder till olika bilder av verkligheten. Ett tydligt exempel är Spaniens⁶ sätt att ändra modell att räkna döda i Corona där ”Spanien övergått till att bara rapportera de sjukdomsfall och dödsfall som verkligen inträffat de senaste 24 timmarna” till skillnad från Sverige som dagligen presenterar avlidna och nya sjukdomsfall som registrerats det senaste dygnet. Här framkommer flera vetenskapsteoretiska utmaningar avseende validitet och reliabilitet (Cook & Campbell, 1979; Field & Hole, 2003; Meister, 1985). T ex vad händer när ett fenomen mäts på olika sätt vid olika tillfällen eller när man definierar företeelsen olika?

6.2 Koppling till det önskade utfallet

I komplexa händelser där komplexa system inbegrips är det mycket svårt att visa på orsakssamband (Berggren, Nählinder, & Svensson, 2014). Ett exempel är hur har RSSLs agerande under pandemihändelsen påverkat mortalitet och morbiditet hos befolkningen i Östergötland? Detta är en högintressant frågeställning som är nästintill omöjlig att besvara. Vi vet att det pågår en pandemi i Östergötland sedan februari 2019 och framåt. Vi vet hur många personer som avlidit i Östergötland under denna period. Vi kan avgöra vilka som haft covid-19 när de dog. Däremot kan det vara svårare att avgöra om alla som hade covid-19 när de dog avled pga covid-19. Det är också väldigt svårt att avgöra vilka RSSL insatser som haft en direkt påverkan på dödligheten.

Genom en sammansatt ansats för att studera RSSL hantering av covid-19 i Östergötland ges möjlighet att utvärdera händelsen. De olika typerna av data innebär att triangulering av resultat

⁶ <https://www.dn.se/nyheter/varlden/spanien-uppfann-egen-raknmodell-da-sjonk-dodsfallen-till-noll/>, 2020-06-07

och slutsatser kan göras. Såväl kvalitativa som kvantitativa data erbjuder beskrivning av och förståelse för händelseutvecklingen.

7 Slutsats

Covid-19-händelsen har, utifrån ett RSSL-perspektiv, pågått väldigt länge, ansträngt i stort sett hela sjukvårdssystemet och skapat stora utmaningar för organisationen. En pandemi är en sällanhändelse. Händelsen prövar sjukvårdssystemet i RÖ och dess förmåga att hantera det okända. För att på bästa möjliga sätt kunna studera och förstå dessa komplexa händelser är det värt att fundera kring en mikrodynamisk ansats (Humphrey & Aime, 2014). Detta innebär att undersöka företeelsen på flera nivåer parallellt (*multilevel*), mäta vid flera tillfällen (*multi-period*) och använda flera olika teoretiska förklaringsmodeller (*multi-theoretical*). Organisationer består av strukturer, team, enheter, individer, m.m. Genom att studera flera nivåer samtidigt får man en bättre förståelse för hur processer fungerar och påverkar utfall, men också hur variation på olika nivåer påverkar andra nivåer. Mätning vid flera olika tillfällen fångar också variationer i systemet/organisationen som kan spegla dynamisk förändring över tid. Olika teoretiska ansatser kan förklara företeelser på olika sätt. Dessa olika förklaringsmodeller kan komplettera varandra och skapa en djupare förståelse.

Förhoppningen är att de teoretiska och metodologiska ansatser som presenterats i denna rapport kan ligga till grund för en sådan djupare förståelse av den komplexa händelse som är pandemihanteringen av RÖ RSSL.

8 Acknowledgement

Tack till Kris- och katastrofmedicinsk beredskap vid Region Östergötland och KMC för de kommentarer och den kunskap som de delat med sig av.

AFA Försäkring har bidragit till detta projekt genom forskningsanslaget *”Utvärdering av särskild sjukvårdsledning under covid-19 – evidensbaserad utveckling för resilient ledning i framtida kriser”*.

9 Referenser

- Berggren, P., Nählinder, S., & Svensson, E. (2014). *Assessing Command and Control Effectiveness – Dealing with a changing world*. Ashgate.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). *Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings*. Houghton Mifflin Company.
- Dalkey, N., & Helmer, O. (1962). *An experimental application of the delphi method to the use of experts* (Memorandum RM-727/1-Abridged). RAND.
- Dekker, S. W. A., Hollnagel, E., Woods, D. D., & Cook, R. I. (2008). *Resilience Engineering: New directions for measuring and maintaining safety in complex systems*.
- Delbecq, A. L., & Van de Ven, Andrew H. Gustafson, D. (1975). *Group Techniques for Program Planning; a guide to nominal group and Delphi processes*. Scott Foresman and Company.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115.
- Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (1995). *Writing Ethnographic Fieldnotes*. The University of Chicago Press.
- Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1), 32–64.
- Endsley, M. R. (2015). Situation awareness misconceptions and misunderstandings. *Journal of Cognitive Engineering and Decision Making*, 9(1), 4–32.
- Endsley, M., & Jones, W. M. (1997). *Situation Awareness Information Dominance & Information Warfare*.
- Field, A., & Hole, G. J. (2003). *How to design and report experiments*. SAGE Publications Ltd.
- Harvey, C., & Stanton, N. A. (2014). Safety in System-of-Systems: Ten key challenges. *Safety Science*, 70, 358–366. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.07.009>
- Hermelin, J., Bengtsson, K., Woltjer, R., Trnka, J., Thorstensson, M., Pettersson, J., ... Jonson, C.-O. (2019). Operationalising resilience for disaster medicine practitioners: capability development through training, simulation and reflection. *Cognition, Technology & Work*, (0123456789). <https://doi.org/10.1007/s10111-019-00587-y>

- Hoffman, R. R., Crandall, B., & Shadbolt, N. (1998). Use of the critical decision method to elicit expert knowledge: A case study in the methodology of cognitive task analysis. *Human Factors*, 40(2), 254–276. <https://doi.org/10.1518/001872098779480442>
- Humphrey, S. E., & Aime, F. (2014). Team Microdynamics: Toward an Organizing Approach to Teamwork. *The Academy of Management Annals*, 8(1), 443–503. <https://doi.org/10.1080/19416520.2014.904140>
- Hylander, I. (2001). *Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod* (FOG-RAPPORT NUMMER 42). IBV/LiU. <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:254017>
- Jaber, A., Johansson, B. J. E., Bergsten, L., Laere, J. van, & Berggren, P. (2019). Evaluating the observation protocol of the Team Resilience Assessment Method for Simulation (TRAMS). In Z. Franco, J. J. Gonzales, & C. J. H. (Eds.), *Proceedings of the 16th ISCRAM Conference* (pp. 218–229).
- Johansson, B. J. E., van Laere, J., & Berggren, P. (2018). Evaluating Team Resilience in Simulator-Based Crisis Management Training. *ISCRAM 2018*.
- Karwowski, W. (2012). A review of human factors challenges of complex adaptive systems: Discovering and understanding chaos in human performance. *Human Factors*, 54(6), 983–995. <https://doi.org/10.1177/0018720812467459>
- Kitzinger, J. (1995). Qualitative Research: Introducing focus groups. *Bmj*, 311(7000), 299. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299>
- Klein, G. A., Calderwood, R., & MacGregor, D. (1989). Critical Decision Method for Eliciting Knowledge. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 19(3), 462–472.
- Krag Jacobsen, J. (1993). *Interju - Konsten att lyssna och fråga*. Studentlitteratur AB.
- Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(5), 467–482. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2005.09.002>
- Linell, P. (1994). *Transkription av tal och samtal: Teori och praktik* (TEMA K 1994:9).
- Lundberg, J., & Johansson, B. J. E. (2015). Systemic resilience model. *Reliability Engineering and System Safety*, 141(141), 22–32. <https://doi.org/10.1016/j.res.2015.03.013>
- Lundberg, J., & Johansson, B.J.E. (2019). Resilience is not a silver bullet – Harnessing resilience as core values and resource contexts in double adaptive process. *Reliability Engineering and System Safety*, 188, 110–117.
- Maitlis, S., & Sonenshein, S. (2010). Sensemaking in crisis and change: Inspiration and insights from Weick (1988). *Journal of Management Studies*, 47(3), 551–580.

- McCann, C., & Pigeau, R. (1999). Clarifying the Concepts of Control and of Command. *Proceedings of the 5 Th Command and Control Research and Technology Symposium*.
- Meister, D. (1985). *Behavioral analysis and measurement methods*. John Wiley & Sons.
- Mills, J. H., Thurlow, A., & Mills, A. J. (2010). Making sense of sensemaking: the critical sensemaking approach. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 5(2), 182–195.
- MSB. (2013). *Resiliens - Begreppets olika betydelser och användningsområden* (No. MSB569-2013). <https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27199.pdf>
- MSB. (2014). *Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid sambälls störningar* (No. MSB777). MSB.
- MSB. (2019). *Utvärdering av Ledning och Samverkan - Situationsanpassad ledning och samverkan ur ett designlogiskt helhetsperspektiv* (No. MSB1315). MSB.
- Region Östergötland. (2018a). *Uppdragsbeskrivning för beredskapsansvarig läkare på ViN, LiM och US (inklusive respektive länsdel) inom Region Östergötland* (Dok-nr 15778). Region Östergötland.
- Region Östergötland. (2018b). *Uppdragsbeskrivning för beredskapssamordnare på ViN, LiM och US (inklusive respektive länsdel) inom Region Östergötland* (Dok-nr 15779). Region Östergötland.
- Region Östergötland. (2019). *Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan* (RS 2019-82). Region Östergötland. <https://doi.org/LiÖ 2014-682>
- Socialstyrelsen. (2013). *Katastrofmedicinsk beredskap* (SOSFS 2013:22). Socialstyrelsen.
- Socialstyrelsen. (2020). *Inriktning och samordning inom hälso- och sjukvården vid särskild händelse* (No. 2020-1–6569). Socialstyrelsen.
- Stanton, N. A., Chambers, P. R. G., & Piggott, J. (2001). Situational awareness and safety. *Safety Science*, 39(3), 189–204.
- Svensson, S. (2007). *Staber och stabsarbete vid kriser, risker och olyckor*. Studentlitteratur.
- Trnka, J., Nordström, J., Oskarsson, P.-A., & Johansson, B. J. E. (2018a). *Analysstöd för värdering av förmåga till situationsanpassad ledning och samverkan. Del B: Mallar* (FOI-R--4581--SE). FOI.
- Trnka, J., Nordström, J., Oskarsson, P.-A., & Johansson, B. J. E. (2018b). *Analysstöd för värdering av förmåga till situationsanpassad ledning och samverkan. Del A: Vägledning* (FOI-R--4580--SE). FOI.
- Trost, J. (2010). *Kvalitativa intervjuer*. Studentlitteratur AB.

Weick, K. E. (1995). *Sensemaking in organizations* (Vol. 3). Sage.

Westrum, R., & Adamski, A. J. (2003). *The Fine Art of Anticipating What Might Go Wrong*.
<https://doi.org/10.1201/9781410607775.CH10>

WHO. (2020a). *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - 1 21 January 2020* (Issue 21 January).

WHO. (2020b). *Weekly update on COVID-19 As of 15 April 2020* (Issue 15 April).

WHO. (2020c). *2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV): Strategic Preparedness and Response Plan*.

Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Studentlitteratur.

10 Bilagor

Bilaga A Intervjuguide Critical Decision Method

Delmoment 1 – Informanten ombeds välja en händelse/incident, i vilken denne innehaft ledningsfunktion, som varit speciellt kritisk.

- Kan du komma ihåg en händelse som går utanför rutinarbete, där tidspress, hög informationsbelastning och föränderliga förhållanden gör situationen kritisk.

Delmoment 2 – Informanten ombeds berätta vad som hände.

Erhåll ostrukturerad redogörelse av händelsen: Be den som blir intervjuad att berätta om händelsen. Försök att inte avbryta eftersom vi vill ha den intervjuades hela bild av situationen.

- Kan du berätta om hur det gick till?

Delmoment 3 – En tidslinje konstrueras för händelsen.

Konstruera tidslinjen för händelsen: Försök att rekonstruera tiden det tog att utföra delmomenten i händelsen. Fråga om detaljer och försök fylla i luckor i berättelsen.

- Hur lång tid tog det att hantera händelsen?
- Har jag rätt när jag säger att det gick till ungefär så här? (använd tidslinjen)
- Hur såg tidsförhållanden ut under insatsen?

Delmoment 4 – Identifiering av beslutspunkter.

Identifiera var den intervjuade tog beslutet. I vissa delar kan det vara uppenbart, men fråga i andra fall om det skulle kunna gått annorlunda eller om någon annan skulle hanterat situationen på ett annat sätt.

- Skulle någon annan gjort något annorlunda?
- Fanns det några andra möjliga handlingsalternativ som du inte använde dig av?

Delmoment 5 – Berör beslutspunkterna genom följdfrågor med hänsyn till vad man vill undersöka

Förmågor

Hur såg förmågan ut att hantera behov vid given beslutspunkt

Hur såg förmågan ut att hantera styrkor vid given beslutspunkt?

Hur såg förmågan ut att hantera svagheter vid given beslutspunkt?

Förutsättningar

Målkonflikt

- Vilka alternativ fanns tillgängliga för att hantera situationen?
- Hur prioriterades handlingsalternativen?

Identifiera svagheter

- Vilken beredskap fanns för att hantera en ny/förvärrad situation/händelse?
- Vilka osäkerheter fanns det gällande situationer?
- Vilka aspekter av situationen var du mindre förbereda på?

Förstå kritiska antaganden

- Vilka antagande gjordes i det faktiska arbetet?

Medvetenhet om begränsningar

- Vilka begränsningar fanns gällande nyttjade av resurser?

Systemförståelse

- Vilka andra organisationer behövde du samverka med?

Använda framgångsfaktorer

- Vilka faktorer bidrog till effektiv hantering av händelsen?

Särskild sjukvårdsledning i RÖ under hantering av Corona

Denna enkät avser att utvärdera Särskild Sjukvårdsledning (SSL) på regional och lokal nivå på uppdrag av Katastrofmedicinskt Centrum (KMC). Genom att gå vidare med att besvara enkäten ger du ditt samtycke till att dina svar kan komma att användas för publicering, både som rapport till RÖ och som vetenskaplig publikation. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och dina svar kommer att anonymiseras så att du som individ inte går att spåra. Data kommer att förvaras och behandlas enligt de krav som ställs enligt god forskningssed och säkerhetsskydds krav enligt Region Östergötland. Analyser kommer att redovisas som aggregerade resultat. Du får avbryta att svara på enkäten när du vill.

Var vänlig besvara frågorna/påståendena så uppriktigt som möjligt. Enkäten består av 79 frågor och tar ca 20 minuter att besvara.

Om du har några frågor kontakta forskningskoordinator Carl-Oscar Jonson Carl-Oscar.Jonson@regionostergotland.se vid KMC.

1. Vilken är din nuvarande yrkestitel?

2. Vad har du för utbildning?

3. Vilken funktion tillhörde du inom RSSL/LSSL?

4. Vilken utbildning har du som var relevant för arbetet i SSL (flera alternativ kan väljas)?

- Katastrofmedicinsk grundutbildning (KMC)
- Stabschef (KMC)
- Prehospital sjukvårdsledning i skadeområde (PS) (KMC)
- Särskild sjukvårdsledning vid särskild händelse och samhällsstörning (KMC)
- CBRN-kurs med betoning på C-händelse (KMC)
- TiB-utbildning
- CBRNE samverkan (KMC)
- RSK-E (regional samverkanskurs) (Länsstyrelsen)
- Övrigt

5. Hur länge har du arbetat inom ditt yrke ?

Antal år

6. Hur länge har du jobbat för RÖ ?

Antal år

7. Har du arbetat i SSL tidigare?

- Ja
- Nej

21. Överlämning

	Instämmer inte				Instämmer helt		Ej relevant
Överlämningarna har fungerat väl	<input type="radio"/>						
Överlämningarna har varit strukturerade	<input type="radio"/>						
Det fanns en rutin för överlämning	<input type="radio"/>						

22. Förtroende

	Instämmer inte	2	3	4	Instämmer helt	Ej relevant
Jag kände mig ifrågasatt i min roll av kollegor inom SSL	<input type="radio"/>					
Som representant för SSL blev jag ifrågasatt (av personer utanför SSL)	<input type="radio"/>					
Det fanns förtroende mellan RSSL och LSSL	<input type="radio"/>					
Jag kände att verksamheterna hade förtroende för SSL	<input type="radio"/>					

23. Övrigt

	Instämmer inte				Instämmer helt		Ej relevant ⁶
Jag blev avbytt efter rimlig tid	<input type="radio"/>						
Jag är stolt över Region Östergötlands hantering av pandemin	<input type="radio"/>						
Jag känner mig uppskattad för min insats i SSL	<input type="radio"/>						
Det har varit mycket givande för mig personligen att vara en del av SSL	<input type="radio"/>						

24. Övriga kommentarer: